

Білокурська О. В.

доцент, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри публічного права

Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича,
<https://orcid.org/0000-0003-1005-2165>

СЕРВІСНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

JEL Classification: K230

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджено сутність і значення сервісних повноважень органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації та становлення сервісно-орієнтованої держави в Україні. Показано, що такі повноваження, орієнтовані на громадян як клієнтів, сприяють підвищенню якості адміністративних, соціальних та комунальних послуг, зміцненню демократії та подоланню відчуження між владою і суспільством. Виявлено проблеми: нечітке законодавче визначення сервісних повноважень, переважання делегованих повноважень, фрагментарність нормативної бази та недостатня прозорість механізмів надання послуг. Запропоновано шляхи вдосконалення: уніфікацію процедур, цифровізацію, застосування європейського досвіду та законодавче врегулювання. Підкреслено критичну роль сервісних повноважень для реалізації принципів належного врядування і формування прозорої, орієнтованої на громадян системи публічного адміністрування.

Ключові слова: сервісні повноваження, органи місцевого самоврядування, публічне адміністрування, децентралізація, сервісна держава, належне врядування, людиноцентризм, євроінтеграція.

Annotation. The article examines the essence and significance of the service powers of local self-government bodies in the context of decentralization and the development of a service-oriented state in Ukraine. It emphasizes that local self-government bodies, as the institutions closest to the population, play a key role in ensuring the provision of high-quality administrative, social, and housing and communal services that comply with European standards. Service powers are identified as human-centered in nature and aimed at meeting the needs of citizens as clients, which contributes to overcoming the alienation between the authorities and society. At the same time, several challenges are highlighted, including the lack of a clear legislative definition of “service powers,” the predominance of delegated powers over own powers, the fragmented nature of the regulatory framework, the absence of unified mechanisms for service delivery, and insufficient transparency in their implementation. Special attention is paid to the European experience (France, Germany, Poland, Estonia), which demonstrates the effectiveness of client-oriented management models, digitalization, e-governance tools, and the introduction of international quality standards. The article proposes directions for improving the legal and organizational support of local self-government activities, including the unification of public service delivery procedures, the clear delineation of competences, the development of digital technologies, the establishment of unified approaches to administrative fees, and the improvement of complaint and appeal mechanisms. It is concluded that the formation of service powers of local self-government bodies is of critical importance for the implementation of the

principles of good governance and for building in Ukraine a democratic, transparent, and citizen-oriented model of public administration.

Keywords: service powers, local self-government bodies, public administration, decentralization, service state, good governance.

Вступ

Постановка проблеми. В умовах динамічного переходу в Україні до сервісно-орієнтованої моделі держави та процесів децентралізації, сервісні повноваження органів місцевого самоврядування набувають ключового значення для забезпечення ефективного публічного адміністрування та відіграють провідну роль у зміцненні демократії, захисті інтересів громадян та задоволенні їхніх потреб, сприяючи подоланню відчуження між владою та суспільством. Органи місцевого самоврядування, як найближчі до населення суб'єкти влади, мають бути орієнтовані на громадян як клієнтів, забезпечуючи якісні адміністративні, соціальні та комунальні послуги, що відповідають євроінтеграційним стандартам. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю адаптації до цих стандартів, а також потребою в розробці суб'єктно-орієнтованих принципів, які сприятимуть ефективній взаємодії з громадянським суспільством і приватним сектором.

Питання сервісних повноважень залишаються недостатньо дослідженими, що подеколи ускладнює впровадження ефективних механізмів надання публічних послуг. Системні перешкоди, такі як недостатність механізмів співпраці між органами місцевого самоврядування, приватним сектором та громадянським суспільством, гальмують реінжиніринг процесів організації влади. В наукових дослідженнях підкреслюється необхідність створення сервісних технологій та вдосконалення відкритості й підзвітності у діяльності місцевих органів. Теоретичні прогалини в дослідженні принципів належного врядування, адаптованих до локального рівня, додатково посилюють потребу в ґрунтовному науковому аналізі. Відсутність чітких методологічних підходів до реалізації сервісних повноважень обмежує можливості для підвищення якості публічних послуг, що є критичним для сталого розвитку сервісно-орієнтованої держави.

Дослідження сервісних повноважень має високу практичну значимість, оскільки спрямоване на вдосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та громадянами, що є основою для подолання суспільного відчуження та забезпечення людиноцентричної моделі управління. У контексті євроінтеграції та суспільних трансформацій необхідне впровадження системних принципів, які стимулюватимуть співпрацю з приватним сектором та сприятимуть економічному прогресу громад. Науковий аналіз має враховувати напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених щодо принципів публічного адміністрування, адаптуючи їх до потреб локального рівня. Таким чином, розробка сервісних повноважень органів місцевого самоврядування є критично важливою для формування ефективної, прозорої та орієнтованої на громадян системи публічного адміністрування в Україні.

Ступінь наукової розробки проблеми є незначним і фрагментарним. Тема сервісних повноважень органів місцевого самоврядування розглядається як недостатньо вивчений напрямок з помітними розривами в теоретичному підґрунті та практичних розборках, що вимагає комплексних наукових доробок для реалізації сервісно-орієнтованої моделі за умов децентралізації та європейської інтеграції України. У роботах дослідників основний наголос падає на загальні інструменти «сервісизації» органів публічної влади, з урахуванням місцевого самоврядування, на огляд європейського досвіду публічно-сервісної роботи державних установ, а також на вдосконалення регулювання для виконавчої гілки влади, не зачіпаючи локального рівня.

Основна мета дослідження сервісних повноважень органів місцевого самоврядування полягає у визначенні місця та ролі публічно-сервісних повноважень органів місцевого самоврядування в Україні серед інших видів повноважень, а також у теоретичному та практичному обґрунтуванні необхідності їх законодавчого закріплення. Така мета обумовлена низкою завдань: з'ясуванням впливу реформи децентралізації на розширення завдань органів місцевого самоврядування;

визнанням публічно-сервісних повноважень як окремого виду; здійсненням комплексного теоретичного аналізу та визначенням перспективної моделі сервісної держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян через систему якісних і доступних послуг.

Дослідження передбачає розвиток методологічних підходів до формування сервісно-орієнтованої держави, удосконалення публічного адміністрування на основі вітчизняних і зарубіжних практик, системний аналіз концепції «сервісної держави», розкриття сутності публічно-сервісної діяльності. У цілому, воно спрямоване на теоретичне осмислення та практичне вдосконалення правових, організаційних і функціональних аспектів діяльності органів місцевого самоврядування в умовах переходу до сервісної моделі держави.

Результати

Сервісна держава розглядається як сучасна модель функціонування держави, зорієнтована на служіння людині та суспільству. Її основою є людиноцентричний підхід, відповідно до якого права та свободи особи визнаються найвищою соціальною цінністю. Така держава не ототожнюється з інструментом управління чи контролю, а визначається як постачальник якісних і доступних публічних послуг, де громадянин розглядається як клієнт таких послуг. Вихідним принципом цієї концепції є формула «держава для людини, а не людина для держави», яка зумовлює зміну парадигми публічного управління – від бюрократичної моделі до сервісної [5, с. 60-67].

Основними завданнями сервісної держави є забезпечення надання якісних, доступних і комфортних публічних послуг, задоволення повсякденних потреб громадян, підвищення рівня їхнього добробуту та реалізації прав і свобод. Вона має на меті подолання відчуження влади від суспільства, встановлення партнерських відносин між державними інституціями та громадянами, а також формування умов для зростання соціальної й політичної активності населення [11, с. 37-42].

Функціонування сервісної держави ґрунтується на принципах прозорості, підзвітності, ефективності, децентралізації, конкурентності та орієнтації на потреби користувачів. Це передбачає гнучке реагування на запити громадян, розвиток інструментів зворотного зв'язку, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, цифровізацію управлінських процесів, а також забезпечення стандартизації та контролю якості публічних послуг. Особливе значення мають такі інститути, як центри надання адміністративних послуг, електронне урядування та автоматизація адміністративних процедур [4, с. 279-288].

В умовах сьогодення Україна перебуває у тривалому процесі переходу до сервісної моделі держави. Попри впровадження реформ, спрямованих на удосконалення публічного адміністрування та наближення його до європейських стандартів, наявними залишаються проблеми непрозорості, корупції, недосконалих механізмів надання послуг та недостатнього законодавчого врегулювання. У цьому контексті актуальним постає дослідження сервісних повноважень органів місцевого самоврядування як одного з ключових інструментів реалізації концепції сервісної держави.

Сервісні повноваження органів місцевого самоврядування визначаються як різновид компетенції, що реалізується шляхом прийняття правозастосовних актів на адресу приватних осіб і спрямована на забезпечення їхніх прав та свобод у різних сферах суспільного життя. Така діяльність відображає публічно-сервісний характер взаємовідносин між владою та громадянами та є проявом якісних змін у публічному врядуванні. Реалізація зазначених повноважень безпосередньо пов'язана з процесом сервісизації, який передбачає переорієнтацію діяльності влади зі сфери адміністративного виробництва у площину створення й максимізації споживної цінності публічної послуги [12, с. 34-38].

Сервісні повноваження органів місцевого самоврядування ґрунтуються на принципах належного врядування Ради Європи – відкритості, прозорості, професіоналізму, підконтрольності громаді, запобіганні корупції. Європейський досвід (Франції, Німеччини, Польщі, Естонії) підтверджує ефективність клієнтоцентричних моделей адміністрування, застосування

інформаційних технологій та впровадження стандартів якості ISO у сфері публічних послуг [10, с. 28-32].

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування наділені правовою, організаційною та фінансовою автономією у виконанні сервісних функцій [1]. Вони надають адміністративні, соціальні, комунальні та інші послуги, що можуть мати як власний, так і делегований характер. Більшість таких повноважень спрямовані на забезпечення реалізації прав громадян шляхом ухвалення позитивних адміністративних актів у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, житлово-комунального господарства та соціального захисту, зокрема:

адміністративні послуги – включають видачу дозволів, реєстрацію, надання витягів та копій документів, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків особи. Органи місцевого самоврядування мають розширені повноваження щодо видачі та анулювання дозвільних документів;

соціальні послуги – забезпечення здобуття освіти, пільгового проїзду, медичного обслуговування та харчування у закладах, вирішення питань щодо надання професійним творчим працівникам приміщень, створення умов для розвитку культури, сприяння народній творчості. До їх надання можуть залучатися приватні та громадські організації, що відповідає матричній організаційній моделі;

житлово-комунальні послуги: сприяння житловому будівництву, допомога власникам квартир в їх обслуговуванні та ремонті, сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), залучення підприємств до обслуговування транспортом, видача дозволів на розміщення реклами та порушення об'єктів благоустрою, визначення суб'єктів з вивезення побутових відходів [3; 9, с. 5-12; 8, с. 159-171; 11, с. 37-42].

Фундаментальним чинником у формуванні сервісної держави виступає децентралізація. Вона передбачає передачу значного обсягу повноважень від центральних органів державної влади до органів місцевого самоврядування, які є найближчими до громадян та мають змогу більш ефективно розпоряджатися ресурсами. Це забезпечує підвищення результативності публічного адміністрування, сприяє суспільним трансформаціям та відповідає євроінтеграційному курсу України [5, с. 60-67].

Сервісні повноваження органів місцевого самоврядування реалізуються на засадах людиноцентризму. У межах цієї моделі людина, її права та свободи визнаються найвищою цінністю, а громадяни розглядаються як клієнти, потреби та інтереси яких є орієнтиром діяльності публічної влади [1]. Конституція України, закріплюючи принцип визнання прав і свобод особи найвищою соціальною цінністю, формує правові основи діяльності органів місцевого самоврядування у сфері гарантування публічних послуг.

Сервісні повноваження органів місцевого самоврядування є основою формування в Україні сервісно-орієнтованої держави, що відповідає принципам Європейської хартії місцевого самоврядування – верховенства права, підзвітності, ефективності, субсидіарності та чутливості до потреб громадян [2]. Проте ефективність їх реалізації залишається обмеженою низкою чинників, зокрема нечітким законодавчим розмежуванням компетенції, переважанням делегованих повноважень над власними, що суперечить принципу субсидіарності та призводить до конфліктів з органами виконавчої влади [6, с. 46-52; 7, с. 32-37].

В Україні реалізація сервісних повноважень органів місцевого самоврядування ускладнюється значними законодавчими та термінологічними проблемами. Відсутні чіткі визначення понять «публічно-сервісні повноваження» та «публічні послуги», існує плутанина між термінами «компетенція» та «повноваження», а нормативна база є фрагментарною, розрізною та застарілою. Бракує єдиних стандартів надання адміністративних послуг, що унеможливує узгоджене використання інноваційних технологій та ускладнює доступ громадян до якісних публічних послуг. Окрім того, існують окремі проблеми пов'язані з корупцією, недовірою населення до органів влади,

несистемним впровадження інновацій і цифрових технологій. Відсутність єдиної інформаційної системи, бюрократизація процесів цифровізації та прогалини в роботі державних реєстрів погіршують ефективність взаємодії громадян та органів влади. Концептуальні та стратегічні прогалини, включаючи незавершеність теоретичного обґрунтування сервісної моделі та декларативність політичних рішень, додатково ускладнюють формування прозорої та людиноцентричної системи надання публічних послуг на місцевому рівні.

Для подолання цих проблем доцільним є внесення змін до законодавства, спрямованих на уніфікацію процедур надання публічних послуг у Законі України «Про адміністративні послуги», чітке визначення їхніх видів, установлення фіксованої плати за адміністративні послуги на законодавчому рівні та вдосконалення механізмів адміністративного оскарження. Такі заходи сприятимуть підвищенню ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та посиленню гарантій реалізації прав і свобод громадян у межах концепції сервісної держави.

Висновки

Сервісні повноваження органів місцевого самоврядування становлять окремий і якісно важливий інструмент реалізації концепції сервісної держави, оскільки вони спрямовані на забезпечення прав і свобод громадян у різних сферах суспільного життя та відображають якісні зміни у взаємовідносинах між владою і суспільством. Вони реалізують принцип людиноцентризму, відповідно до якого людина виступає клієнтом сервісних послуг, а діяльність органів влади орієнтується на потреби та інтереси населення.

В умовах децентралізації саме місцеве самоврядування набуває провідної ролі у впровадженні сервісної моделі управління. Органи місцевого самоврядування стають найближчими до громадян інституціями, що безпосередньо забезпечують надання адміністративних, соціальних та житлово-комунальних послуг. Проте сучасна практика свідчить, що незважаючи на позитивні тенденції децентралізації, ефективність реалізації сервісних повноважень в Україні залишається обмеженою через окремі чинники: нечітке законодавче закріплення поняття «сервісні повноваження», термінологічна невизначеність та суперечності між «компетенцією» та «повноваженнями», фрагментарність нормативно-правової бази та недостатня прозорість механізмів їх реалізації, нерівномірний розвиток інституційної та фінансової спроможності громад.

Відповідно, подальший розвиток сервісних повноважень органів місцевого самоврядування потребує вдосконалення окремих норм законодавства, розробки уніфікованих стандартів публічних послуг на рівні підзаконних актів та інтегруванні цифрових інструментів як обов'язкового елемента реалізації сервісних функцій органів місцевого самоврядування, запровадження інноваційних управлінських підходів та активного використання інструментів електронного врядування. Законодавче і практичне удосконалення сервісних повноважень органів місцевого самоврядування є визначальним чинником у реалізації євроінтеграційного курсу та побудові сучасної сервісної держави, в якій такі повноваження розглядаються як ключовий елемент демократичного врядування, що забезпечує формування людиноцентричної, відкритої та ефективної системи місцевого самоврядування в Україні.

Список використаних джерел

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. *Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 08.05.2025).
2. Європейська хартія місцевого самоврядування. *Офіційний вісник України. 2015. № 24, № 39.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 08.05.2025).

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. *Голос України*. 1997. 12 червня. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text> (дата звернення: 08.05.2025).
4. Васильєва Н. В. Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови. *Університетські наукові записки*. 2017. № 1. С. 279–288. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_30 (дата звернення: 08.05.2025).
5. Дзевелюк М. В. Сервісна держава як функціональна модель сучасної держави. *Актуальні проблеми держави і права*. 2017. С. 60–67. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b82343b5-5274-4a1b-a911-237fdd29bb11/content> (дата звернення: 08.05.2025).
6. Євсюкова О. В. Концепція сервісно-орієнтованого розвитку держави на засадах формування механізмів управління процесами сервісного спрямування органів публічної влади. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2018. Вип. 5. С. 46–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/puau_2018_5_12 (дата звернення: 08.05.2025).
7. Євтушенко О. Н. Роль державної влади і місцевого самоврядування в розбудові сервісної держави з надання якісних публічних послуг. *Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]*. Серія: Політологія. 2009. Т. 122, вип. 109. С. 32–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2009_122_109_8 (дата звернення: 08.05.2025).
8. Карпенко О. В. Класифікація нормативно-правового забезпечення сервісної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні. *Ефективність державного управління*. 2014. Вип. 39. С. 159–171. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_21 (дата звернення: 08.05.2025).
9. Кормич Л. І., Кормич А. І. Концептуальні засади реформи публічної влади і управління та впровадження моделі «сервісної держави» в Україні. *Актуальні проблеми політики*. 2021. Вип. 67. С. 5–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2021_67_3 (дата звернення: 08.05.2025).
10. Крилов Д. В. Досвід окремих європейських держав у сфері здійснення публічно-сервісної діяльності органами державної влади. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Вип. 4(1). С. 28–32. – URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2019_4\(1\)_7](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2019_4(1)_7) (дата звернення: 08.05.2025).
11. Слободенюк Т. О. Сутність і поняття публічно-сервісної діяльності держави. *Механізми публічного управління*. 2020. Т. 31 (70), № 5. С. 37–42. URL: https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/9.pdf (дата звернення: 08.05.2025).
12. Штефюк О. О. Публічно-сервісні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні: в пошуку оптимального формату. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Юриспруденція. 2022. Вип. 60. С. 34–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2022_60_10 (дата звернення: 08.05.2025).